

INTER-RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL E A LEUCEMIA

¹Larissa Silva MORENO

²Maryane Dias MAFFEI

³William Eduardo PIROLA

⁴Thais Uenoyama DEZEM

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: maio 2025

DOI: [10.5281/zenodo.15379054](https://doi.org/10.5281/zenodo.15379054)

RESUMO

O biofilme dental, composto por uma variedade de microrganismos, é amplamente reconhecido como o principal agente causador da doença periodontal. No entanto, em pacientes com leucemia, esse biofilme atua como um coadjuvante, exacerbando a resposta do sistema imunológico. Os microrganismos presentes no biofilme desencadeiam uma resposta inflamatória que pode deteriorar os tecidos que sustentam os dentes. Em indivíduos com leucemia, essa resposta inflamatória tende a ser mais intensa devido à disfunção imunológica. O tratamento periodontal em pacientes com leucemia deve ir além da raspagem e alisamento, incorporando probióticos e antissépticos para manter o equilíbrio oral e prevenir disbiose. Promover a higiene oral adequada e realizar monitoramentos regulares são essenciais para minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida. Integrar cuidados dentários com o tratamento médico oferece um suporte completo à saúde dos pacientes durante o tratamento oncológico. Este estudo visa destacar a relação entre doença periodontal e leucemia por meio de uma revisão integrativa da literatura, fornecendo ao Cirurgião-dentista ferramentas para uma abordagem mais eficaz nos tratamentos odontológicos, permitindo uma identificação mais precisa das causas dos sintomas e promovendo uma melhor qualidade de vida para o paciente. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando bases de dados eletrônicas como a National Library of Medicine (PUBMED). A estratégia de busca incluiu descritores como “doenças periodontais”, “leucemia” e “gingivite”. Os

¹ Graduanda de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

² Graduanda de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

³ Doutor em Ciências da Saúde - Área de concentração Oncologia; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP; Docente do Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado

⁴ Doutora em Biologia Buco-dental, FOP/Unicamp. Mestre em Periodontia – Unifeb; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

critérios de inclusão abrangeram artigos publicados entre 2014 e 2024, livros com revisões recentes, publicações em inglês e artigos disponíveis online. Há uma relação significativa entre doença periodontal e leucemia, e é essencial cuidar dessa interseção com atenção integrada. É crucial adotar estratégias preventivas e terapêuticas que mantenham a saúde oral e auxiliem no diagnóstico precoce, assegurando um manejo eficaz das complicações associadas.

Palavras-chaves: Periodontite. Gengivite. Leucemia.

INTERRELATION BETWEEN PERIODONTAL DISEASE AND LEUCEMIA

ABSTRACT

Dental biofilm, composed of a variety of microorganisms, is widely recognized as the main causative agent of periodontal disease. However, in patients with leukemia, this biofilm acts as an adjuvant, exacerbating the immune system response. The microorganisms present in the biofilm trigger an inflammatory response that can deteriorate the tissues that support the teeth. In individuals with leukemia, this inflammatory response tends to be more intense due to immune dysfunction. Periodontal treatment in patients with leukemia should go beyond scaling and planing, incorporating probiotics and antiseptics to maintain oral balance and prevent dysbiosis. Promoting adequate oral hygiene and performing regular monitoring are essential to minimize complications and improve quality of life. Integrating dental care with medical treatment offers comprehensive support to the health of patients during cancer treatment. This study aims to highlight the relationship between periodontal disease and leukemia through an integrative literature review, providing dentists with tools for a more effective approach to dental treatments, allowing a more accurate identification of the causes of symptoms and promoting a better quality of life for the patient. A bibliographic search was carried out using electronic databases such as the National Library of Medicine (PUBMED). The search strategy included descriptors such as “periodontal diseases”, “leukemia” and “gingivitis”. Inclusion criteria included articles published between 2014 and 2024, books with recent reviews, publications in English and articles available online. There is a significant relationship between periodontal disease and leukemia, and it is essential to address this

intersection with integrated care. It is crucial to adopt preventive and therapeutic strategies that maintain oral health and aid in early diagnosis, ensuring effective management of associated complications.

Keywords: Periodontitis. Gingivitis. Leukemia.

1 INTRODUÇÃO

As leucemias constituem um grupo de doenças neoplásicas que surgem no sistema hematopoiético, sendo caracterizadas pela proliferação descontrolada de células precursoras do sangue na medula óssea, o que resulta em uma produção anormal de leucócitos^{1,2}. Essas doenças ocorrem mais frequentemente em homens do que em mulheres, e tipos específicos demonstram prevalência em diferentes faixas etárias³.

Em 2023, a leucemia foi classificada como o 10º tipo de câncer mais diagnosticado⁴. A taxa de incidência padronizada por idade para homens foi de 6,1 por 100.000, em comparação com 4,3 por 100.000 para mulheres. As leucemias são geralmente divididas em subtipos baseados na linhagem celular (linfocítica ou mieloide) e no estágio de maturação (aguda ou crônica)³. Os fatores de risco mais comumente associados à leucemia incluem exposição à radiação, quimioterapia, histórico familiar, síndromes genéticas, exposições químicas e tabagismo, enquanto as causas em pacientes

pediátricos frequentemente permanecem indefinidas^{5,6}. Já alguns tipos de Leucemia ocorrem com maior prevalência em determinadas faixas de idade, como a Linfocítica Aguda, que afeta a linhagem de células B, predomina em crianças e representa 80% dos casos de leucemias infantil⁶.

Os sintomas associados à leucemia incluem anemia, leucopenia e baixa contagem de plaquetas, resultando em fadiga, infecções frequentes, hematomas fáceis, petéquias, hemorragias nasais, sangramento gengival, além de sintomas como perda de peso, glândulas inchadas e dores nos ossos^{1,7}. Adicionalmente, a imunossupressão causada pela leucemia aumenta a suscetibilidade a infecções, incluindo periodontais^{8,9}. Pacientes com leucemia frequentemente exibem manifestações orais, como gengivite e periodontite, que são agravadas pela resposta inflamatória exacerbada devido à disfunção imunológica, tornando essencial o diagnóstico e manejo precoces dessas condições para melhorar a qualidade de vida e o prognóstico dos pacientes^{9,10}.

A relação entre doença periodontal e as leucemias ressaltam a importância de uma abordagem multidisciplinar, integrando cuidados dentários ao tratamento médico para mitigar complicações orais e sistêmicas¹¹.

Com isso o objetivo desse trabalho foi, por meio de uma revisão integrativa da literatura, destacar a relação entre doença periodontal e leucemia, fornecendo ao Cirurgião-dentista ferramentas para uma abordagem mais eficaz nos tratamentos odontológicos, permitindo uma identificação mais precisa das causas dos sintomas e promovendo uma melhor qualidade de vida para o paciente.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Doença periodontal

A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial, associada ao biofilme disbiótico, que resulta na destruição progressiva do aparelho de suporte dentário. As principais características incluem a perda de suporte do tecido periodontal, manifestada por perda clínica de inserção e perda óssea alveolar, bem como a presença de bolsas periodontais e sangramento gengiva^{3,12}.

A periodontite é considerada um problema significativo de saúde pública devido à sua alta prevalência e impacto na

qualidade de vida podem levar à perda dentária, afetar a função mastigatória e estética, ser uma fonte de desigualdade social e resultar em custos significativos de cuidados dentários¹². O impacto negativo na saúde geral é uma preocupação crescente, com evidências que evidenciam como a periodontite pode estimular uma resposta inflamatória sistêmica, o que tem implicações para a saúde geral, incluindo possíveis associações com condições sistêmicas, como doenças cardiovasculares e diabetes^{3,12}.

O biofilme dentário é um dos múltiplos fatores que contribuem para a doença periodontal. A manifestação e progressão da doença dependem das defesas do hospedeiro, que podem ser moduladas por fatores sistêmicos. Reduções no número ou no funcionamento de leucócitos polimorfonucleares, por exemplo, podem aumentar a gravidade da destruição periodontal^{1,2,13}.

A gestão eficaz da periodontite requer uma abordagem multidisciplinar, integrando intervenções odontológicas com o tratamento de condições sistêmicas associadas. Desde ajuda psicológica, na qual problemas psicológicos afetam significativamente na rotina e em efetuar a rotina de higiene oral; até mesmo em ter a colaboração da terapia ocupacional, na qual pacientes que está debilitados ou com dificuldades motoras a

efetuar corretamente a escovação com adaptações^{7,14}.

2.2 Relação Bidirecional entre Periodontite e Leucemia

A relação entre periodontite e leucemia é complexa e caracterizada por influências mútuas que agravam ambas as condições³. Estudos epidemiológicos apontam uma associação entre a periodontite crônica e a incidência de malignidades hematológicas, como a leucemia, que afeta o funcionamento normal do sistema hematopoiético, levando à imunossupressão e a sintomas como fadiga, anemia, infecções frequentes e sangramento anormal¹⁰.

Na periodontite, ocorre um aumento significativo de interleucinas pró-inflamatórias, como IL-1 β , IL-6 e IL-8, que amplificam a resposta inflamatória e contribuem para a destruição dos tecidos periodontais¹¹. Essas alterações inflamatórias elevam os níveis de mediadores sistêmicos, como a proteína C reativa (PCR), exacerbando a disfunção imunológica em pacientes leucêmicos^{11,15}. Por outro lado, alterações hematológicas, como neutropenia e trombocitopenia, prejudicam a cicatrização e aumentam a suscetibilidade à progressão da periodontite. A interação entre disfunção imunológica e alterações microbianas na cavidade oral intensifica o risco de complicações, com destaque para a

disbiose e a disseminação de infecções oportunistas¹⁶.

Além disso, manifestações orais como sangramento gengival, hiperplasia gengival, petéquias, úlceras e palidez da mucosa são comuns em pacientes com leucemia e podem ser sinais iniciais da doença, destacando o papel do exame periodontal no diagnóstico precoce^{10,11}. A cicatrização prejudicada nesses pacientes também agrava o risco de complicações orais. A presença de focos de infecção, como o biofilme dentário, pode liberar mediadores inflamatórios e desregular o sistema imunológico, contribuindo para o agravamento das condições hematológicas^{11,15}.

Tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia, podem gerar complicações bucais adicionais, incluindo mucosite, xerostomia e infecções, que impactam negativamente a qualidade de vida dos pacientes^{11,14}. A periodontite pode, por sua vez, intensificar essas complicações ao estimular citocinas imunossupressoras, como a IL-10, e aumentar a produção de IL-17, promovendo danos teciduais adicionais^{11,15}.

A interação entre leucemia e periodontite cria um ciclo vicioso de inflamação local e sistêmica. Essa relação bidirecional ressalta a importância de uma abordagem multidisciplinar que controle a inflamação, promova a saúde oral e melhore os desfechos clínicos de pacientes com

ambas as condições^{3,16}. Estratégias preventivas e terapêuticas integradas são essenciais para minimizar complicações orais e sistêmicas, garantindo uma melhor qualidade de vida e um prognóstico mais favorável^{12,16}.

2.3 Alterações no microbioma oral em pacientes com leucemia

O microbioma oral desempenha um papel crucial na manutenção da saúde bucal, mas em pacientes com leucemia, esse equilíbrio pode ser gravemente perturbado. Estudos mostram que a leucemia, especialmente quando combinada com tratamentos como quimioterapia, provoca disbiose no microbioma oral, caracterizada por uma redução na diversidade bacteriana e um aumento de bactérias oportunistas patogênicas^{6,15}. Essa alteração é impulsionada por fatores como inflamação crônica, estresse oxidativo e imunossupressão⁶.

A disbiose observada em pacientes com leucemia é marcada pela predominância de bactérias como *Moraxella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Enterobacter spp.* e *Acinetobacter spp.*^{6,17,18}. Essas mudanças podem levar a manifestações orais significativas, incluindo sangramento gengival espontâneo, ulcerações, e gengivite, que são

frequentes em pacientes imunocomprometidos e podem ser agravadas por condições como trombocitopenia e neutropenia^{1,6,17}.

Intervenções preventivas direcionadas são essenciais para mitigar essas alterações no microbioma oral e essas estratégias não apenas melhoram a saúde bucal, mas também contribuem para a qualidade de vida geral dos pacientes, reduzindo os riscos durante o tratamento oncológico¹⁸.

2.4 Intervenções Preventivas e Terapêuticas Personalizadas

A implementação de intervenções preventivas e terapêuticas personalizadas é crucial para a manutenção da homeostase oral e a prevenção de complicações em pacientes com leucemia. Devido à imunossupressão e às mudanças no microbioma oral causadas pela leucemia e seus tratamentos, como quimioterapia, os pacientes estão mais suscetíveis a infecções orais e outras condições periodontais².

O uso de probióticos tem sido sugerido como uma estratégia eficaz para reverter a disbiose oral, promovendo a homeostase e reduzindo o risco de infecções oportunistas. Probióticos específicos, como *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus acidophilus* e *Saccharomyces boulardii*, têm mostrado

potencial para estabilizar a microbiota oral, diminuindo a incidência de complicações como mucosite e candidíase^{6,17}.

Somado a isso, o uso de antissépticos orais é fundamental para controlar a flora bacteriana patogênica e prevenir a progressão de doenças periodontais. A desinfecção completa da boca, combinada com terapia antimicrobiana, pode ser uma abordagem eficaz para tratar e prevenir infecções orais em pacientes imunocomprometidos, garantindo que estas intervenções não interfiram nos tratamentos oncológicos¹⁴.

Além disso, a manutenção de uma higiene oral rigorosa é fundamental para prevenir a colonização por patógenos periodonto patogênicos, que podem exacerbar a inflamação gengival e levar a condições mais severas como a periodontite^{9,10}.

Essas estratégias não só contribuem para a saúde bucal, mas também melhoram a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo o desconforto e o risco de complicações sistêmicas associadas à saúde oral precária⁹. As intervenções personalizadas devem ser integradas ao plano de tratamento geral de pacientes com leucemia para maximizar os benefícios clínicos e suportar a saúde geral durante o tratamento oncológico⁸.

2.5 O Diagnóstico da Leucemia Através do Periodonto

O diagnóstico precoce da leucemia pode, em alguns casos, ser facilitado pela observação de alterações periodontais, que podem ser os primeiros indicadores de uma condição hematológica subjacente. As manifestações orais, como sangramento gengival espontâneo, gengivite severa, ulcerações orais e hiperplasia gengival, são frequentemente observadas em pacientes com leucemia devido ao comprometimento imunológico e à infiltração de células neoplásicas na gengiva^{1,8}.

Um exemplo notável é apresentado no artigo de Zisis e colaboradores (2023), que relata um caso clínico raro em que o aumento gengival foi o único sinal que levou ao diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Neste estudo, o paciente apresentou sangramento gengival persistente na região posterior da maxila, sem outras manifestações sistêmicas visíveis. A investigação clínica e histopatológica revelou a presença de células neoplásicas infiltrando a gengiva, confirmando o diagnóstico de leucemia. Este caso ilustra como manifestações orais podem ser sinais críticos para a detecção precoce de condições hematológicas graves¹⁰.

Esses sinais orais podem preceder outros sintomas sistêmicos da leucemia, tornando o exame periodontal uma ferramenta

valiosa para a identificação precoce da doença. Em alguns casos, o aumento gengival pode ser o único sinal clínico presente, o que destaca a importância do papel do dentista na triagem e encaminhamento para investigações hematológicas¹⁰.

Dentistas e periodontistas devem estar atentos a essas manifestações orais incomuns e considerar a possibilidade de uma doença hematológica subjacente, especialmente quando os pacientes apresentam sintomas persistentes que não respondem ao tratamento periodontal convencional. A colaboração interdisciplinar entre dentistas e profissionais de saúde é crucial para garantir um diagnóstico rápido e o início do tratamento adequado^{1,10}.

O reconhecimento precoce dessas alterações pode não apenas melhorar o prognóstico dos pacientes, mas também reduzir complicações associadas à saúde bucal e sistêmica, reforçando a importância de um exame periodontal abrangente como parte do cuidado integral dos pacientes¹⁰.

3 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica consultando a base eletrônica de dados National Library of Medicine (PubMed) utilizando a estratégia de

busca por meio dos Descritores em ciências da Saúde (DecS) e sinônimos MeSH, organizados em lógica booleana: (leukemia [Title/Abstract]) AND (gingivitis [Title/Abstract]) AND (periodontitis [Title/Abstract]).

Foram usados como critérios de inclusão: (1) artigos científicos preferencialmente nos últimos 10 anos; (2) publicações em língua inglesa; (3) artigos completos, no formato de textos gratuitos, disponíveis para leitura; (4) revisão sistemática.

Como critérios de exclusão foram considerados artigos redigidos em outro idioma que não os mencionados acima e aqueles cuja informações fornecidas pelo resumo não se enquadram no assunto.

Para obtenção dos dados, foi realizado um quadro sinóptico, elaborado pelos pesquisadores, contendo informações como: autores, ano de publicação, tipo de estudo, país, periódico, objetivo, população, amostra, conclusões.

A análise dos dados foi a seguinte forma: leitura, descrições dos dados e contrição do quadro sinóptico, seguiu a leitura detalhada das publicações e análise do conteúdo dos artigos, bem como foi realizado a organização dos mesmos, agrupando-os por semelhanças e organizando-os por categorias temáticas.

4 RESULTADOS

Ao utilizar as estratégias de buscas foram encontrados 43 artigos, destes 43 foram do

banco de dados PubMed. Ao final do processo de seleção, apenas 17 artigos participaram desta revisão (Figura 1).

Figura 1- Fluxograma PRISMA – etapas da revisão integrativa, elaborado pelos autores.

Quadro 1- Resultados dos parâmetros avaliados

Autor, Ano	Tipo de estudo	País	Periódico	Objetivo	População/Amostra	Conclusão
Abraham <i>et. al</i> , 2015	Revisão retrospectiva de casos	Estados Unidos	Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases	O objetivo do estudo foi investigar as características clínicas da bacteremia causada por <i>Streptococci</i> nutricionalmente variantes (NVS), incluindo <i>Abiotrophia</i> e <i>Granulicatella</i> , em pacientes com câncer. Esses microrganismos são mais frequentemente associados a endocardite e infecções na corrente sanguínea. Neutropenia, periodontia e mucosite são os principais fatores predisponentes para infecções em pacientes oncológicos. O estudo buscou identificar fatores de risco e desfechos relacionados a essas infecções.	13 pacientes com leucemia e manifestações de periodontite.	O estudo destaca a importância do reconhecimento da periodontite com uma das doenças manifestadas por pacientes imuno comprometidos, sendo necessário tratamentos eficazes e personalizados.
Nives <i>et. al</i> , 2016	Estudo observacional, analítico, do tipo caso-controle	Croácia	Acta Stomatologica Croatica	O objetivo do estudo foi avaliar as condições periodontais em pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC) em estágio inicial, comparando-as com o estado periodontal de controles saudáveis pareados por idade. Além disso, buscou-se analisar a relação entre os parâmetros periodontais e hematológicos nos pacientes com LLC.	60 pacientes com leucemia linfocítica crônica estágio de radiação 0 e 30 controles saudáveis.	Pacientes com LLC apresentaram valores significativos mais altos nos índices periodontais comparados ao grupo controle, devido a distúrbios imunológicos que aumentam a suscetibilidade a infecção oportunistas.
Boddu <i>et. al</i> , 2018	Relato de caso clínico	Estados Unidos	J. Oral Maxillofac	O objetivo do artigo é relatar um caso de infecção fúngica oral em uma paciente imunocomprometida com leucemia	1 paciente mulher de 62 anos com leucemia mieloide aguda e gengivite fúngica.	A imunossupressão em pacientes com leucemia pode predispor a infecção orais severas, como a gengivite fúngica. A

			Surg Med Pathol	mieloide aguda. O caso destaca as manifestações atípicas de lesões gengivais necróticas causadas por <i>Fusarium</i> e a importância de diagnóstico preciso por biópsia em cenários clínicos ambíguos. Além disso, discute o papel potencial das transfusões de leucócitos no manejo de infecções fúngicas graves em pacientes com malignidades hematológicas.		gengivite pode ser exacerbada. Em pacientes com leucemia devido a imunocomprometimento e aos efeitos colaterais dos tratamentos, destacando a necessidade de monitoramento cuidadoso da saúde oral nesses pacientes.
Vanja <i>et. al</i> , 2019	Relato de caso com revisão de literatura.	Croácia	Acta Clin Croat	Objetivo do artigo é relatar o caso de uma paciente com úlceras orais e doença periodontal, associadas à neutropenia severa decorrente de síndrome mielodisplásica e leucemia mieloide aguda relacionadas à terapia	Mulher 40 anos portadora de leucemia mieloide crônica	Observou-se no estudo que pacientes com leucemia apresentam frequentemente complicações orais graves, devido a fragilidade de seu sistema imunológico, tem maior suscetibilidade a infecções oportunistas e que necessitam de auxílio para manutenção da saúde periodontal.
Pudasainee <i>et. al</i> , 2019	Relato de caso clínico	Nepal	Case Reports in Hematology	O estudo teve como objetivo discutir o manejo de um caso de CMML com manifestações extramedulares, comparando o tratamento com leucemia mieloide aguda.	1 paciente masculino de 40 anos	As manifestações extramedulares em CMML têm prognóstico ruim. O manejo deve ser individualizado, podendo ser tratado como AML ou progressão de CMML, dependendo da apresentação clínica
Shimizu <i>et. al</i> , 2019	Estudo transversal	Japão	Environmental Health and Preventive Medicine	Investigar a associação entre a infecção por HTLV-1 e periodontite avançada em idosos, considerando a atividade hematopoética como um fator mediador.	822 participantes idosos de 60 a 99 anos, da cidade de Goto, Japão	A infecção por HTLV-1 está positivamente associada à periodontite avançada em idosos com baixa atividade hematopoética, mas não em aqueles com alta atividade. Isso destaca a importância de manter a atividade

						hematopoética para proteger contra a progressão da periodontite em idosos.
Angst <i>et. al</i> , 2020	Estudo transversal e analítico.	Brasil	International Dental Journal	O objetivo foi avaliar a associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL) e o status periodontal em pacientes com leucemia. O estudo analisou a relação entre os escores totais do <i>Oral Health Impact Profile</i> (OHIP-14) e o estado periodontal dos pacientes, além de identificar a prevalência de escores altos para diferentes grupos de gravidade periodontal.	68 pacientes com diagnóstico de leucemia (em qualquer fase do tratamento e com idade ≥14 anos) durante um período de 10 meses, entre dezembro de 2009 e setembro de 2010, no Departamento de Hematologia-Oncologia do Hospital Universitário da UFSM (HUSM). Pacientes foram excluídos se fossem edêntulos, usassem aparelho ortodôntico, apresentassem distúrbios psicomotores, utilizassem medicamentos associados à hiperplasia gengival ou necessitassem de profilaxia antimicrobiana para exames clínicos.	De todos avaliados, dos quais 55 responderam ao OHIP-14. Pacientes com gengivite eram mais jovens e apresentaram maiores índices de placa e sangramento gengival. Os com periodontite severa tiveram maior profundidade de sondagem e menor número de dentes. O escore médio do OHIP-14 foi 13,18, com uma tendência a escores mais altos para pacientes com periodontite moderada. A hospitalização foi associada a escores mais elevados, e as questões "sentir-se mal" e "sentir-se envergonhado" tiveram maior prevalência dependendo do status periodontal.
Satoru <i>et. al</i> , 2020	Relato de caso	Japão	Clinical Case Reports	O objetivo do protocolo de desinfecção bucal completo implementado neste caso é integrá-lo aos protocolos estabelecidos para o tratamento de periodontite severa em pacientes com malignidades hematológicas, garantindo que não haja interferência no tratamento do câncer.	1 paciente homem de 38 anos com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda e agendado para quimioterapia, tratamento corporal total com irradiação	Este caso reforça a importância crítica de integrar cuidados periodontais no tratamento de pacientes com leucemia, sublinhando como a saúde oral pode impactar significativamente a eficácia e a segurança dos tratamentos hematológicos.

Wang <i>et. al</i> , 2021	observacional comparativo com análise transversal	China	Hindawi BioMed Research International	O estudo investigou os efeitos da quimioterapia na saúde bucal, no risco de cárie e no microbioma oral em crianças com leucemia linfoblástica aguda (LLA).	39 crianças com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) em tratamento quimioterápico, comparadas a um grupo controle saudável.	Crianças com LLA apresentaram maior prevalência de cáries, gengivite, mucosite oral, xerostomia e candidíase comparadas ao grupo controle.
Ptasiewicz <i>et. al</i> , 2022	Observacional longitudinal	Polônia	International Journal of Environmental Research and Public Health	O objetivo do estudo foi avaliar e comparar o estado de higiene bucal e saúde periodontal em pacientes adultos com leucemia antes e após um ciclo de quimioterapia, investigando o impacto do tratamento nos parâmetros periodontais e de higiene.	102 pacientes adultos com leucemia, com idade acima de 18 anos.	A maioria dos pacientes apresentou higiene bucal inadequada e periodontite generalizada grave, tanto antes quanto após o ciclo de quimioterapia. O tratamento não influenciou significativamente o estado de higiene bucal ou periodontal, ressaltando a necessidade de cuidados dentais urgentes para prevenir complicações sistêmicas nesses pacientes
Kim <i>et. al</i> , 2022	Coorte retrospectivo baseado na população	Coréia do Sul	Frontiers in Oncology	Examinar a associação entre doença periodontal, incluindo periodontite, e o risco de câncer total e específico por órgão, utilizando dados de coorte nacional.	713.201 indivíduos na Coreia do Sul, sem histórico de câncer	A doença periodontal foi associada a um aumento no risco de câncer, mesmo após o controle para fatores de confusão. A pesquisa destaca a necessidade de estudos prospectivos adicionais para estabelecer uma relação causal.
Garcia <i>et. al</i> , 2023	Revisão de alcance	México	Revista Científica Odontológica (Lima)	Descrever o conhecimento atual sobre as alterações do microbioma oral e a presença de lesões orais em pacientes com leucemia linfoblástica aguda (LLA).	Pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda (LLA) avaliados para alterações no microbioma oral (MBO) e lesões orais (LO), antes do tratamento quimioterápico, conforme revisão de 10 artigos científicos	A conclusão do estudo destaca que a cavidade oral de pacientes com leucemia linfoblástica aguda (LLA) apresenta disbiose significativa e está associada a lesões orais (LO). Para reduzir o risco de infecções oportunistas e outras complicações durante o tratamento quimioterápico, é essencial implementar

						estratégias preventivas com um enfoque nicho-ecológico, visando restaurar o equilíbrio do microbioma oral (MBO).
Falahinia <i>et. al</i> , 2023	Experimental	Irã	BMC Pediatrics	Comparou a eficácia da entrevista motivacional (MI) com a instrução comum (CI) na educação de mães sobre a saúde bucal de crianças com leucemia menores de seis anos, considerando a maior prevalência de doenças bucais, como cárie precoce na infância, mucosite oral e gengivite, nesses pacientes	61 de crianças leucêmicas e seus responsáveis	A entrevista motivacional (MI) mostrou-se eficaz em melhorar a adesão das mães aos cuidados bucais e reduzir a placa dentária em crianças com leucemia. Portanto, pode ser recomendada como um método promissor para promover a saúde bucal em locais frequentados por essas crianças durante o tratamento.
Zisis <i>et. al</i> , 2023	Estudo de caso clínico	Grécia	Cureus	O objetivo do estudo foi apresentar o procedimento diagnóstico de um caso de aumento gengival que foi o único sinal de uma doença sistêmica grave, a leucemia mieloide aguda, em um jovem adulto.	1 paciente masculino jovem, de 26 anos	O aumento gengival pode ser um sinal inicial de doenças sistêmicas graves como a leucemia. O estudo enfatiza o papel crucial dos dentistas na identificação precoce dessas manifestações orais, que podem levar a um diagnóstico oportuno de distúrbios hematológicos.
Łobacz <i>et. al</i> , 2024	Revisão	Polônia	International Journal of Molecular Sciences	Apresenta informações sobre a relação entre periodontite e diversas doenças hematológicas, como anemias e leucemias. O artigo busca entender como essas condições interagem, com o intuito de melhorar o diagnóstico, monitoramento e tratamento de pacientes que apresentam tanto doenças orais quanto hematológicas,	128 artigos referentes a pessoas com doenças hematológicas	Destaca a interconexão entre a saúde periodontal e as doenças hematológicas. Ele enfatiza que manifestações orais, como a doença periodontal e a gengivite, são indicadores críticos de condições hematológicas subjacentes e dos efeitos colaterais dos tratamentos. Devido ao estado imunológico comprometido desses pacientes, há um aumento

				ênfatizando a necessidade de cuidados interdisciplinares.		significativo do risco de infecções orais, o que requer uma higiene oral vigilante e cuidados preventivos. A colaboração interdisciplinar entre profissionais de saúde é essencial para o reconhecimento precoce e tratamento dos problemas de saúde bucal, melhorando assim os resultados gerais para os pacientes. Além disso, visitas regulares ao dentista devem ser incorporadas ao plano de cuidados para prevenir e aliviar complicações de saúde bucal.
Kachlany <i>et. al</i> , 2024	Revisão	Estados Unidos	Pathogens	Explora as aplicações terapêuticas da leucotoxina produzida pela bactéria <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> .	Analisou informações de pesquisas pré-existentes	A leucotoxina (LtxA) tem múltiplas formas de influenciar a resposta do hospedeiro e afetar os resultados das doenças. O estudo sublinha a utilidade da LtxA como um agente terapêutico, modulando a resposta imunológica em uma variedade de doenças de células imunológicas. A conclusão reforça a importância da LtxA no tratamento de doenças, como a periodontal, e sugere que sua eficácia diversificada pode ser valiosa no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.
Huang <i>et. al</i> , 2024	Coorte	Taiwan	Cancers	Investigou a associação entre periodontite crônica e cânceres hematológicos na população de Taiwan, utilizando dados de	601.628 pacientes diagnosticados com periodontite crônica, inscritos	Pacientes com periodontite crônica apresentam um risco maior de desenvolver cânceres hematológicos.

				<p>uma coorte do NHIRD, para identificar possíveis fatores de risco e entender melhor a relação entre a saúde periodontal e esses tipos específicos de câncer.</p>	<p>no Banco de Dados de Pesquisa do Seguro de Saúde Nacional (NHIRD) em Taiwan, entre 2001 e 2021.</p>	<p>Além disso, identificou-se que ser do sexo masculino e ter hipertensão são fatores de risco significativos para esses tipos de câncer. O estudo fornece insights valiosos sobre a complexa relação entre a saúde periodontal e subtipos específicos de câncer hematológico, o que pode orientar futuras pesquisas e considerações clínicas.</p>
--	--	--	--	--	--	--

5 DISCUSSÃO

O presente trabalho foi estruturado com base em uma revisão integrativa da literatura, foram avaliados 17 artigos que permitiram explorar de forma ampla a inter-relação entre doença periodontal e leucemia. Desde a seleção criteriosa de artigos até a análise detalhada dos dados, cada etapa foi planejada para responder à questão central: como essas condições se influenciam mutuamente e quais estratégias podem minimizar as complicações associadas.

Os resultados ressaltam a interconexão crítica entre saúde periodontal e condições hematológicas, como leucemias e anemias, destacando tanto as manifestações orais como fatores predisponentes para complicações sistêmicas. Em números, foram analisados 20 estudos publicados entre 2015 e 2024, abrangendo diferentes metodologias, desde estudos observacionais até revisões e relatos de caso, com amostras que variaram de 1 a 713.201 participantes. As principais condições avaliadas incluem leucemia linfoblástica aguda (LLA), leucemia mieloide aguda (LMA) e leucemia linfocítica crônica (LLC), além de desordens como neutropenia e mucosite oral.

Entre os estudos quantitativos, os dados mais expressivos vêm de coortes populacionais amplas, como o estudo de Huang e colaboradores (2024), que analisou 601.628 pacientes em Taiwan e encontrou um

aumento significativo no risco de cânceres hematológicos em indivíduos com periodontite crônica, particularmente em homens e hipertensos. Estudos com menores amostras, como o de Shimizu e demais autores (2019), que avaliou 822 idosos no Japão, reforçam a associação entre periodontite avançada e fatores imunológicos, especialmente em indivíduos com baixa atividade hematopoiética.

Nos relatos de caso, foram documentados eventos críticos de infecções oportunistas severas, como no estudo de Boddu e demais escritores (2018), onde uma paciente imunossuprimida apresentou gengivite fúngica atípica. Relatos semelhantes sublinham a importância do diagnóstico precoce e da integração de cuidados periodontais no manejo dessas condições. O papel do dentista na identificação de manifestações iniciais, como aumento gengival em leucemia mieloide aguda, demonstra o potencial diagnóstico e terapêutico da avaliação odontológica¹⁰.

O impacto da saúde bucal na qualidade de vida também foi evidenciado, como no estudo de Angst e colaboradores (2020), que analisou 68 pacientes e encontrou associações significativas entre parâmetros periodontais e escores elevados no OHIP-14.

Além disso, intervenções educativas demonstraram ser eficazes, como no estudo experimental de Falahinia e colaboradores (2023), que mostrou que entrevistas

motivacionais melhoraram significativamente os cuidados bucais em crianças com leucemia.

Por fim, esta revisão destaca a necessidade de estratégias interdisciplinares para o manejo dessas condições. A abordagem preventiva, focada na manutenção da saúde periodontal e na redução de infecções orais, pode não apenas mitigar complicações locais, mas também melhorar o prognóstico sistêmico de pacientes imunocomprometidos. Estes achados reforçam a relevância de integrar a odontologia à medicina em contextos oncológicos e hematológicos, enfatizando que visitas regulares ao dentista e práticas de higiene bucal rigorosas são componentes cruciais no cuidado desses pacientes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inter-relação entre doença periodontal e leucemia é um campo de estudo relevante que ressalta a influência bidirecional entre essas condições. Sendo possível observar que a presença de doença periodontais pode afetar diretamente o prognóstico de pacientes com leucemia, e vice-versa. Pacientes com leucemia frequentemente apresentam alterações no sistema imunológico e na capacidade de cicatrização, o que aumenta o risco de desenvolvimento de doenças periodontais.

REFERÊNCIAS

1. Vučićević Boras V, Vidović Juras D, Aurer I, Bašić-Kinda S, Mikulić M. Gingival ulcerations in a patient acute myeloid leukemia: a case report and literature review. *Acta Clinica Croatica* [Internet]. 2019;58(3):556–60.
2. Rinčić N, Božić D, Rinčić G, Gaćina P, Plančak D. Evaluation of periodontal parameters in patients with early-stage chronic lymphocytic leukemia. *Acta Stomatologica Croatica* [Internet]. 2016;50(1):23–33.
3. Huang LG, Yu CC, Lin MC, Wang YH, Chang YC. Association between periodontitis and hematologic cancer: An NHIRD Cohort Study in Taiwan. *Cancers*. 2024;16(9):1671–1.
4. Abrale - Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia [Internet]. Abrale. Disponível em: <https://abrale.org.br/>.
5. Pudasainee P, Pyakuryal B, Subedi Y, Upadhyay J, Adhikari S. Extramedullary manifestations of chronic myelomonocytic leukemia: do we treat like an acute myeloid leukemia? *Case Reports in Hematology*. 2019;2019:1–4.
6. Rico OLG, Medina JGS, Becerra ES, Bravo JAC, Nava FJT, Viggiano AKR, et al. Impact of acute lymphoblastic leukemia on the microbiome and oral lesions:

- scoping review. *Rev Cien Odontol.* 2022;10(4):e131–1.
7. Ptasiewicz M, Maksymiuk P, Chałas R. Oral hygiene considerations in adult patients with leukemia during a cycle of chemotherapy. *International Journal of Environmental Research and Public Health.* 2022;19(1):479.
 8. Prajwal Boddu, Chen PL, Nagarajan P, Prieto VG, Won A, Chambers MS, et al. Necrotizing fungal gingivitis in a patient with acute myelogenous leukemia: visible yet obscure. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology.* 2018;30(1):50–4.
 9. Melchiors D, Antônio D, Isabella Schönhofen Manso, Heitor C, Karla Zanini Kantorski. Association between oral health-related quality of life and periodontal status in patients with leukemia. *International Dental Journal.* 2020;70(5):381–7.
 10. Zisis V, Zisis S, Anagnostou E, Dabarakis N, Pouloupoulos A, Andreadis D, et al. Gingival enlargement can constitute the only diagnostic sign of leukemia: report of an unusual case. *Cureus.* 2023;15(10):e47959.
 11. Lobacz M, Mertowska P, Mertowski S, Kozińska A, Kwaśniewski W, Kos M, et al. The bloody crossroads: interactions between periodontitis and hematologic diseases. *International Journal of Molecular Sciences.* 2024;25(11):6115.
 12. Kim EH, Nam S, Park CH, Kim Y, Lee M, Ahn JB, et al. Periodontal disease and cancer risk: a nationwide population-based cohort study. *Frontiers in Oncology.* 2022;12:1-9.
 13. Shimizu Y, Yamanashi H, Kitamura M, Furugen R, Iwasaki T, Fukuda H, et al. Association between human T cell leukemia virus type-1 (HTLV-1) infection and advanced periodontitis in relation to atherosclerosis among elderly Japanese: a cross-sectional study. *Environmental Health and Preventive Medicine.* 2019;24(81):1-9.
 14. Morikawa S, Tsunoda K, Miyashita Y, Nasu M, Horie N, Sho Usuda, et al. Management of generalized severe periodontitis using full-mouth disinfection and systemic antibiotics in a leukemic patient before stem cell transplantation: a case report. *Clinical Case Reports.* 2020;9(2):644–9.
 15. Niloofar Falahinia, Samaneh Razeghi, Ahmad Reza Shamshiri, Manijeh Firoozi, Simin Zahra Mohebbi. The effectiveness of motivational interviewing on the oral health of leukemic children and oral health care knowledge, attitude and practice of their mothers: a hospital-based intervention. 2023;23(1):3-9.
 16. Wang Y, Zeng X, Yang X, Que J, Du Q, Zhang Q, et al. Oral health, caries risk profiles, and oral microbiome of pediatric

- patients with leukemia submitted to chemotherapy. Harimaya A. *BioMed Res Int.* 2021;2021:1-11.
17. Yacoub AT, Krishnan J, Acevedo IM, Halliday J, Greene JN. Nutritionally variant streptococci bacteremia in cancer patients: a retrospective study, 1999-2014. *Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases.* 2015;7:e2015030–0.
18. Kachlany SC, Vega BA. Therapeutic applications of aggregatibacter actinomycetemcomitans leukotoxin. *Pathogens.* 2024;13(5):354–4.